

YUQORI MALAKALI BOKSCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATI NATIJAVIYLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI TADQIQ QILISH

p.f.b.f.d.(PhD), dotsent., Rajabov G'ulomjon Qurbonboyevich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,

Toshkent viloyati, Chirchiq shahar

E-mail: gulom-1979@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada malakali bokschiarning musobaqa faoliyati samaradorligiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatuvchi to'siqlar aniqlanib, ularning qiyinlik darajasiga ko'ra tizimlashtirilgan.

Kalit so'zlar: malakali bokschi, musobaqa faoliyati, samaradorlik, to'siqlar, tizimlashtirish.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ

Кандидат наук, доцент., Rajabov G'ulomjon Qurbonboyevich

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта,

Ташкентская область, г. Чирчик

E-mail: gulom-1979@mail.ru

Аннотация: В статье определены помехи, оказывающие положительное и отрицательное влияние на эффективность соревновательной деятельности квалифицированных боксеров, и систематизированы по степени их сложности.

Ключевые слова: квалифицированные боксеры, соревновательная деятельность, эффективность, барьеры, систематизация.

STUDY OF FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF COMPETITIVE ACTIVITY OF HIGHLY QUALIFIED BOXERS

PhD, Associate Professor., Rajabov Gulomjon Kurbanbaevich

Uzbek State University of Physical education and Sports,

Tashkent region, Chirchik city

E-mail: gulom-1979@mail.ru

Annotation: This article identifies barriers that have a positive and negative impact on the competitive performance of elite boxers and classifies them according to their level of complexity.

Keywords: elite boxers, competitive performance, effectiveness, barriers, classification.

Ishning dolzarbligi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishkandan so'ng jismoniy tarbiya va sport sohasi davlat siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'tarildi. Bu sohaning rivojlanishi nafaqat milliy sportning yuksalishiga, balki jamiyatning umumiy sog'lomlashuvi va yoshlarning faol turmush tarziga jalb qilinishiga xizmat qiladi. Jismoniy tarbiya va sportga berilayotgan e'tiborning muhim ko'rinishi sifatida davlat rahbariyati tomonidan qabul qilingan qonunlar, Prezident farmonlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlari sohaning taraqqiyotiga mustahkam poydevor yaratdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 3 iyundagi PQ-

3031-sonli “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 8 iyulda qabul qilingan PQ-221-sonli “2028 yil Los-Anjeles shahrida (AQSH) bo‘lib o‘tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risida”gi qaror yurtimiz sportchilarining xalqaro miqyosdagi musobaqalarga tayyorgarligini yanada yuqori bosqichga ko‘tarishga xizmat qiladi (1,2).

Mustaqillik yillarida O‘zbekiston xalqaro olimpiya harakatining faol ishtirokchisiga aylandi. Yurtimiz sportchilari Olimpiya o‘yinlarida doimiy ravishda yuqori natijalarga erishib, mamlakatimizning sport sohasidagi nufuzini oshirib kelmoqda. Ayniqsa, boks sport turi bo‘yicha O‘zbekiston sportchilari xalqaro maydonda o‘zlarining yuqori malakasi va professionalligini ko‘rsatmoqda. Xususan, 2024 yilda Parijda bo‘lib o‘tgan XXXIII Olimpiya o‘yinlarida o‘zbek bokschilari 7 ta vazn toifasida qatnashib, 5 ta oltin medalga sazovor bo‘ldi. SHuningdek, 2025 yilda Liverpoolda o‘tkazilgan Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi 11 ta medal, shu jumladan 6 ta oltin medalni qo‘lga kiritib, boksdagi etakchi davlatlardan biri ekanligini yana bir bor isbotladi. Ushbu muvaffaqiyatlar sportchilarning tayyorgarlik darajasini yanada yuksaltirish, zamonaviy texnologiyalar va ilmiy yondashuvlardan foydalanish zarurligini ko‘rsatmoqda. Bugungi kunga kelib zamonaviy boks yanada raqobatbardosh, keskin va universal tus olmoqda, shu sababli yuqori malakali bokschilarning funksional hamda psixologik tayyorgarligiga qo‘yiladigan talablar keskin ortib bormoqda. Biroq bokschilarning sport faoliyatida sportchiga bog‘liq bo‘lmagan quyidagi qator omillar ham mavjud: hakamlilik qilish, musobaqa qoidalarining o‘zgarishi; bokschilar, trenerlar, shifokorlar, tomoshabin-larning jangga shay turishi; raqib imkoniyatlari hamda tayyorgarligi va h.k. Bunday favqulodda stress sharoitlarda aksariyat sportchilar salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarga bardosh bera olmaydilar va sport faoliyatida yuqori natijaga erishish imkoniyatlari juda ham pasayadi. (2,3).

Tadqiqotning maqsadi - yuqori malakali bokschilarning musobaqa faoliyati natijaviyligiga ta‘sir ko‘rsatuvchi (ijobiy va salbiy) omillarni tadqiq qilish.

Tadqiqotning vazifasi yuqori malakali bokschilarning musobaqa faoliyati natijaviyligiga ta‘sir ko‘rsatuvchi (ijobiy va salbiy) omillarni ta‘sir mexanizmlarini aniqlash va tizimlashtirishdan iborat.

Tadqiqotning tashkil qilinishi va metodlari. Anketa so‘rovi yuqori malakali bokschilarning musobaqa faoliyati natijaviyligiga salbiy ta‘sir ko‘rsa-tadigan halal beruvchi omillarni tizimlashtirish maqsadida tasdiqlovchi tajriba bosqichida o‘tkazildi. Buning uchun avval anketa tuzib olindi. Unga halal beruvchi omillardan iborat 73 ta vaziyatlar kiritildi va ular o‘zlarining ajralib turuvchi belgilariga ko‘ra 16 ta guruhga birlashtirildi. Sportchilar fikrlarini umumlash-tirish natijasida faqat 68 ta musobaqa vaziyatlaridagi faoliyatni tahlil qilish va ularni o‘nta guruhga tizimlashtirish maqsadga muvofiqligi aniqlab olindi. SHuning asosida halal beruvchi omillar-ning sportchilar uchun ahamiyatlilik darajasiga ko‘ra ular tartib bilan guruhlarga taqsimlandi.

Anketa so‘rovida har xil yoshdagi yuqori malakali (SUN va SU) 158 nafar bokschilar qatnashdilar. Anketa anonim xususiyatga ega bo‘ldi. Savollar javoblar variantlari orasidan birini tanlashni nazarda tutdi. Yo‘riqnomada har bir sportchining shaxsiy fikri muhimligi alohida ta‘kidlab o‘tildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Olingan ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish jarayonida shu narsa aniqlandiki, yuqori malakali bokschilarning musobaqa faoliyatidagi umumiy natijaviylik darajasiga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatuvchi turli omillarni o'rganish va tasniflash muhim ahamiyatga ega. Bu omillarning har biri bokschilarning o'ziga xos individual xususiyatlari, masalan, jismoniy tayyorgarlik darajasi, psixologik holati, taktik malakasi va boshqa o'ziga xos belgilariga asoslanib, umumiy tizimli ravishda o'nta asosiy guruhga ajratilib, tizimlashtirildi. Bu guruhlarning har biri o'ziga xos xususiyatlar bilan ajralib turadi va ularning o'zaro bog'liqligini hisobga olgan holda tahlil qilish boks sport turining ilmiy asoslarini chuqurroq o'rganishga imkon beradi (1-sxema).

Bundan tashqari, bokschilarning musobaqa janglarida hal qiluvchi va g'alaba yoki mag'lubiyatga olib keluvchi omillar mavjud bo'lgan turli xil vaziyatlarning qanchalik tez-tez namoyon bo'lib turishini aniqlash va o'rganish maqsadida, biz musobaqa janglarining real misollarini batafsil tahlil qilib chiqdik. Bu tahlil jarayonida vaziyatlarning turli ko'rinishlari, ularning paydo bo'lish sabablari va bokschilarning ularga munosabati o'rganildi, natijada ushbu omillarning musobaqa jarayonidagi roli haqida qimmatli xulosalar chiqarildi (1-rasm). Bu yo'nalishdagi ishlar bokschilarning musobaqa faoliyatini yanada samarali tashkil etish va potensial muammolarni oldindan prognoz qilish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

1 - sxema. Boks janglaridagi (ijobiy va salbiy) ta'sir qiluvchi omillar mavjud bo'lgan vaziyatlarni tizimlashtirish

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, musobaqa faoliyatini jarayonida chalg'ituvchi omillar turli guruhlarda turlicha hajmda kuzatildi.

Birinchi guruhda salbiy omillar 19,7 %, ijobiy omillar esa 20,0 %ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich shuni anglatadiki, musobaqa davomida vaqt chegarasi va hisob kabi omillar ayrim sportchilar uchun salbiy ta'sir etsa-da, boshqa bir qismi uchun teskari holat kuzatilib, ularni yanada faol harakat qilishga undadi.

Ikkinchi guruhda salbiy omillar 15,2 %, ijobiy omillar esa 14,3 %ni tashkil etdi. Asosiy sabab – hakamlidagi xatolar va sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligidan

kelib chiqqan holatlardir. Salbiy ta'sir kuchli bo'lsa-da, ayrim sportchilar hakamlik qarorlariga barqaror munosabat bildirgani natijasida ijobiy ko'rsatkich ham shakllandi.

Uchinchi guruhda salbiy omillar 18,2 %, ijobiy omillar esa 17,1 % bo'ldi. Bu ko'rsatkich raqibning noo'rin harakatlari va atrofdagilar bahosiga reaksiya bilan bog'liq. Salbiy ta'sir yuqori bo'lishiga qaramay, malakali sportchilar raqib xatosidan unumli foydalanib, natijani ijobiy tomonga o'zgartirishga muvaffaq bo'lgan holatlar ham qayd etildi. To'rtinchi guruhda salbiy omillar 10,6 %, ijobiy omillar esa 10,0 % ko'rsatkich qayd etdi. Bu guruhda asosan sportchilarning shaxsiy xatolari va ularni tuzatishdagi qiyinchiliklari aks etdi. Ammo irodaviy jihatdan kuchli sportchilar xatolarni tuzatish orqali ijobiy samaraga erishgan holatlar ham bor. Beshinchi guruhda salbiy omillar 9,1 %, ijobiy omillar esa 8,6 % bo'ldi. Bu ko'rsatkich sekundant va trener ko'rsatmalariga ortiqcha e'tibor qaratilganini ko'rsatadi. Biroq ayrim hollarda trenerning to'g'ri va aniq ko'rsatmalari sportchilar uchun ijobiy omilga aylangan. Oltinchi guruhda salbiy omillar 4,5 %, ijobiy omillar esa 5,7 % bo'ldi. Bu esa malakali sportchilarning musobaqa oldi tayyorgarligida o'z tanasi vaznini nazorat qilishlari natijasida ijobiy samaraning salbiydan ustun kelganini ko'rsatdi. Ettinchi guruhda ham xuddi shunday natijalar qayd etildi: salbiy omillar 4,5 %, ijobiy omillar esa 5,7 %. Bu ko'rsatkich sportchilarning musobaqa oldidagi tayyorgarlikka jiddiy munosabatlari va musobaqaning ahamiyatini anglashlari natijasida ijobiy ta'sirni kuchaytirdi. Sakkizinchi guruhda salbiy omillar 7,6 %, ijobiy omillar esa 7,1 %ni tashkil etdi. Bu qur'a tashlash va atrofdagilar bahosiga e'tiborning ayrim holatlarda sportchi diqqatini yo'naltirib yuborganini, ammo ko'p hollarda bokschilarning barqarorligi ta'sirni kamaytirganini ko'rsatdi. To'qqizinchi guruhda salbiy omillar 4,5 %, ijobiy omillar esa 5,7 % bo'ldi. Bu ko'rsatkich sportchilarning tashqi omillarga kam e'tibor berishi natijasida ijobiy ta'sir salbiydan yuqori bo'lganini anglatadi. O'ninchi guruhda salbiy omillar 6,1 %, ijobiy omillar esa 5,7 % bo'ldi. Bu ko'rsatkich sportchilarning tayyorgarlik jarayoniga jiddiy yondashganliklari natijasida salbiy ta'sir nisbatan past bo'lganini ko'rsatdi.

1-rasm. Yuqori malakali bokschilarning musobaqa faoliyati natijaviyligiga (ijobiy va salbiy) ta'sir ko'rsatadigan halal beruvchi omillarning turli guruhlari hajmi ko'rsatkichlari

Xulosa: O‘tkazilgan dastlabki tadqiqot natijalari tahlili shuni ko‘rsatadiki, turli guruhlarda salbiy omillarning ulushi 4,5 % dan 19,7 % gacha o‘zgarib turadi. Bu ko‘rsatkichlar musobaqa jarayonida sportchilar faoliyatiga ta’sir etuvchi tashqi va ichki chalg‘ituvchi omillar mavjudligini ko‘rsatadi. SHu bilan birga, ijobiy omillarning ulushi 4,7 % dan 20 % gacha oshgani qayd etildi. Demak, musobaqa davomida salbiy holatlar ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatgan bo‘lsa-da, ijobiy omillar ularga nisbatan sezilarli ustunlikni namoyon etganligi aniqlandi.

Ayrim guruhlarda (I, VI, VII, IX) ijobiy omillar salbiy ta’sirlarga nisbatan yuqori darajada ustun kelgani diqqatga sazovor holat hisoblanadi. Bu esa malakali bokschilarning musobaqa jarayonida salbiy holatlarni ijobiy samaraga aylantira olish qobiliyati mavjudligini tasdiqlaydi. Ya’ni, ular ruhiy barqarorlikni saqlab qolish, raqobat jarayonida murabbiy ko‘rsatmalaridan unumli foydalanish hamda tashqi chalg‘ituvchi ta’sirlarga qarshi kurasha olish malakasiga egalik qiladi.

Umumiy tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, salbiy omillarning ulushi nisbatan kamayib, ijobiy omillar ko‘rsatkichi ustun kelishi yuqori malakali bokschilarning musobaqa samaradorligini ta’minlovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Shu bois, yuqori malakali bokschilarda musobaqa samaradorligini oshirish uchun nafaqat salbiy omillarni kamaytirish, balki ijobiy omillarni ko‘paytirish, ularni tayyorgarlik jarayoniga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora–tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qonun hujjatlari to‘plami, 3 iyun 2017 y., 23-son, 455-modda.

2. Муфтахина Р.М. Значение помехоустойчивости в спортивной деятельности боксеров высокой квалификации // Современные проблемы науки и образования. 2015, № 2-1.

3. Ражабов Г.К., Каландаров Д.Ш., Каримов Ш.К. Влияние изменений правил соревнований и судейства в боксе на тренировочный и соревновательный процесс // Молодой ученый. – 2016. – №. 21. – S. 974-976.

4. Rajabov G‘.Q. Malakali bokschilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda musobaqa faoliyati natijadorligini shakllantirish: falsafa doktori (PhD) avtoreferati / CHirchik, 2019. – 32 b.

5. Халмухамедов Р.Д. Технология подготовки единоборцев на этапах годичного цикла: автореф. дисс. д-ра пед.наук.-Т., 2009. -56 с.

6. URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17889> (data obrasheniya: 14.10.2017).